

Interviewleitfaden

Startzeitpunkt:

Was	Ziele/Fragen
Einführung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der TN des Gespräch-Ziel des Projekts • Einbettung in den KDSF • Ziel des Interviews • Ablauf des Interview und Rollen der einzelnen Gesprächspartner
Entstehung der FFK	Methodisches Vorgehen, speziell auf Listen von [außeruniversitärer Forschungseinrichtung] eingehen
Feedback zu FFK	Auf die vorläufige Liste hinweisen; Interviewpartner kann diese vor sich liegen haben:
	Als wie passgenau bewerten Sie die Forschungsfeldklassifikation insgesamt?
	Wie bewerten Sie die den Detailgrad der Liste? Umfang? Strukturierung?
	Fehlen Ihnen Forschungsfelder?
	Gibt es Bezeichnungen, die Sie ändern würden?
	Gibt es Scope Notes / Synonyme, die Sie ändern würden?
	Wie finden Sie die Aufteilung der Forschungsfelder?
	Wie finden Sie die gesamte Klassifikation?
Entstehung des Mapping	Methodisches Vorgehen beim Mapping, Mapping Dokument öffnen
Feedback zum Mapping	<p>Es sind über [Anzahl] gemappte Terme, nur sporadisch auf einzelne eingehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind sie mit den zugeordneten Forschungsfeldern einverstanden? • Gibt es Terme, die sie anders einordnen würden? • Fehlen Ihnen Einordnungen?
Abschluss Nützlichkeit der Liste	Wofür nutzt die Klassifikation vor dem Hintergrund des Detailgrads, Aufbaus, der Benennung und der Abgrenzung der Felder im Allgemeinen?
	Würden Sie die FFK nutzen? Was wären interessante Anwendungsfälle für [die außeruniversitäre Forschungseinrichtung]
	Falls ja, wofür?

	Was spricht ggf. kurzfristig gegen die Nutzung der FFK im Kontext des KDSF?
	Können Sie (alle) Ihre Zentren/Institute, Programme, Forschungsprojekte in der FFK verorten?
	Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Kommentare, die Sie uns gerne mitteilen möchten?
	Verabschiedung, Bedanken, etc.

Endzeitpunkt: